

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

IJTIMOYIY INFRATUZILMANI YAXSHILASH UCHUN HUDUDLARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH VA AMALGA OSHIRISH

Meliyev Oybekjon Vahob o'g'li

Jizzax politexnika instituti magistri

Annotatsiya: Ushbu tezisda hududlarda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash uchun investitsiya loyihalarini boshqarish va amalga oshirishning muhim jihatlari o'rganadi. Ijtimoiy infratuzilma hududiy rivojlanishning ajralmas qismi bo'lib, bu sohada amalga oshirilgan investitsiyalar aholi hayotini yaxshilash, barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan. Tezisdan investitsiya loyihalarini boshqarish va amalga oshirishda zarur bo'lgan samarali rejalashtirish, monitoring, risklarni boshqarish, shaffoflik, hamkorlik va barqaror moliyalashtirish kabi asosiy omillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy infratuzilma, investitsiya loyihalari, hududiy rivojlanish, boshqaruv tizimi, monitoring, risklarni boshqarish, hamkorlik, shaffoflik, barqaror rivojlanish.

So'nggi yillarda mamlakatimizning sanoat va ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, eksportni rivojlantirish, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish orqali hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish o'rinlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'tgan davr mobaynida yurtimizda investitsiya va biznes muhitini tubdan yaxshilash, bu yo'ldagi to'siqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish uchun qat'iy qadamlar tashlandi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish, qulay investitsiya muhitini yaratish, tadbirkorlar uchun imkoniyatlarni har tomonlama kengaytirishga qaratilgan qator farmon va qarorlar qabul qilindi.

Davlatimiz rahbarining "O'zbekiston Respublikasining rivojlanish davlat dasturlarini shakllantirish va moliyalashtirishning yangi tartibini joriy etish to'g'risida"gi va "O'zbekiston Respublikasining 2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi qarorlari investitsiya oqimini ko'paytirishda muhim huquqiy asos bo'ldi. Ushbu hujjatlar asosida mamlakatda tarmoq va hududiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha mutlaqo yangi tizim yo'lga qo'yildi.

Qayd etish mumkinki, 2017-yildan buyon mamlakatimiz iqtisodiyotiga barcha manbalar hisobidan 188 milliard dollar investitsiya kiritilgani, shundan 87 milliard dollari xorijiy investitsiyalarni tashkil etishi qayd etilib, natijada

investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 30 foizdan oshgan holda, barqaror iqtisodiy o'sishga zamin yaratmoqda.

Birgina 2024-yilda iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar hajmi 1,3 baravar ko'payib, 36 milliard dollardan oshgan. Buning hisobiga esa yil boshidan buyon qo'shimcha 70 trillion so'mlik qiymat beradigan 560 ta yirik va o'rta loyihalar ishga tushirilgan.

Shu bilan birga, respublikamiz iqtisodiyotini liberallashtirish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilish natijasida raqobatning yanada keskinlashuvi kuzatilayotgani, bu esa iqtisodiyotga ichki va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish zarurligini taqozo etmoqda.

2025–2027-yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiya asosida ishlab chiqilgan Budjetnomada 2025 – 2027-yillardagi budjet siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblangan Investitsiya dasturlarini shakllantirish va ijro etish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi ishlarni tizimli amalga oshirilishi nazarda tutiladi:

a) Davlat investitsiyalarini boshqarishni baholash mezonlariga (PIMA) muvofiqligini hamda investitsiya dasturlarini shakllantirish tizimini budjet jarayoni bilan to'laqonli bog'liqligini ta'minlash maqsadida quyidagilarni amalga oshirish: – aktivlarni yaratish, boshqarish hamda xizmat ko'rsatish bo'yicha javobgarlikni kuchaytirish maqsadida kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish jarayonini budjet jarayoni bilan uyg'unlashtirish; – markazlashmagan va davlat korxonalariga tegishli investitsiya loyihalarini boshqarish siyosatini ishlab chiqish; – yangi davlat investitsiya xarajatlari bilan birgalikda ularning maqsadga muvofiqligi hamda atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi tahlilini taqdim etishni yo'lga qo'yish. b) DXSH asosida amalga oshiriladigan loyihalarning daromadlilik va Davlat budjetiga yukini inobatga olib, ularni tasniflash hamda loyiha yo'nalishlari bo'yicha boshqarish tizimini joriy etish.

Albatta, investitsiya dasturlarini shakllantirish va ijro etish tizimini yanada takomillashtirish — bu hududiy yoki milliy miqyosdagi iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik va innovatsiyalarni ta'minlash uchun muhim jarayonlardan biridir.

Investitsiya dasturlarini amalga oshirishda atrof-muhit, ijtimoiy rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikni hisobga olish zarur. Bu esa ekologik xavfsizlik, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy o'sish uchun investitsiyalarni yo'naltirishni ta'minlaydi.

Investitsiya dasturlarini shakllantirish va ijro etish tizimini takomillashtirish, shuningdek, samarali boshqarish, monitoring va baholash tizimlarini joriy etish orqali iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Bunda yuqori malakali kadrlar, texnologik innovatsiyalar va xususiy hamkorlik muhim omillar hisoblanadi.

Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash uchun hududlarda investitsiya loyihalarini boshqarish va amalga oshirish, hududiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bunday loyihalar faqat iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlab qolmay, balki aholining hayot sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Investitsiya loyihalari,

ayniqsa, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, transport va boshqa ijtimoiy xizmatlar sohalarida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, hududlarda ijtimoiy tenglikni oshirishga, resurslarni samarali taqsimlashga, shuningdek, ijtimoiy infratuzilmaning yuqori sifatini ta‘minlashga yordam beradi.

Hududiy investitsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun samarali boshqaruv tizimi, aniq rejalashtirish, shaffoflik, hamkorlik va barqaror moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish zarur. Bu jarayonda jamoatchilikni jalb qilish, investitsiyalarni diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish tizimlarini yaratish, shuningdek, loyihalarning uzoq muddatli ta‘sirini baholash alohida ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, hududlar o‘rtasidagi farqlarni qisqartirish va ijtimoiy xizmatlarga teng ravishda kirish imkoniyatlarini yaratish hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Natijada, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan investitsiya loyihalarini boshqarish va amalga oshirish hududlarning barqaror rivojlanishi, aholining farovonligi va uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qaror (2024). “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida belgilangan asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.03.2024 yildagi PQ-109-son qarori.
2. Farmon (2023). “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2025-2027 yillarga mo‘ljallangan budjetnomasi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2025-2027 yillarga mo‘ljallangan Fiskal strategiyasi.
5. https://api.mf.uz/media/filestore/Fiskal_strategiya_2025-2027_0LbiYzu.pdf